

УДК 378.4(477)-043.4

М. В. Михайлов

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Нинішня процедура перебудови знань, інновації як основне джерело економіки сколихнуло і утворило безприкладні можливості формування інтелектуальних і креативних ідей. У сьогоднішньому світі, що по суті вважається перехідним, з промислового до постіндустріального, навчання перетворилося на конкретну умову активного суспільно-фінансового формування держави.

У той же час, в державі в результаті розвитку ЗВО (закладів вищої освіти), а також управління ними, система функціонує і видозмінюється в нових обставинах глобалізації.

Концепція ЗВО в Україні також знаходиться в ході безперервного реформування, що обумовлюється трансформаційними перетвореннями у світі і потребою відповідати умовам розвитку економіки знань.

Вище навчання стає значним соціальним інститутом. У нових реаліях потребує нова концепція управління. З однієї сторони, слід теоретично аргументувати суть, функції, значимість створення установ в нинішній економіці і світі, з іншої – поліпшити систему управління.

У сукупності це має гарантувати збільшення продуктивності збільшення якості, підвищення фактичної складової разом з наданням базових знань, балансування попиту і послуг у торгівлі освітніми послугами, підвищення заробітної плати працівникам разом із ступенем їх кваліфікації та ін.

Ключеві слова: Концепція, навчання, управління, формування, підвищення.

Mykhailov Mykola. Strategy for the development of higher education institutions of ukraine in conditions of instability.

The current procedure of restructuring knowledge, innovation as the main source of the economy shook and created unprecedented opportunities for the formation of intellectual and creative ideas. In today's world, which is essentially considered to be transitional, from industrial to post-industrial, education has turned into a concrete condition for the active social and financial formation of the state.

At the same time, in the state as a result of the development of higher education institutions (institutions of higher education), as well as their management, the system functions and changes in the new circumstances of globalization.

The concept of higher education in Ukraine is also in the course of continuous reformation, which is conditioned by transformational transformations in the world and the need to meet the conditions of the development of the knowledge economy.

Higher education is becoming a significant social institution. New realities require a new concept of management. On the one hand, it is necessary to theoretically argue the essence, functions, significance of the creation of institutions in the current economy and the world, on the other – to improve the management system.

In total, this should guarantee an increase in productivity, an increase in quality, an increase in the actual component along with the provision of basic knowledge, a balancing of demand and services in the trade of educational services, an increase in the wages of employees along with the degree of their qualifications, etc.

Key words: Concept, training, management, formation, promotion.

У сучасних умовах в Україні необхідно усвідомлювати кардинальну потреба суспільних зрушень у напрямі інноваційного розвитку, економіки знань. Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму Україна серед 134 країн зайняла у 2019 році у сфері розвитку початкового освіти 37 місце, у сфері розвитку вищої освіти – 45, у сфері формування факторів інноваційного розвитку – 52, за оснащеністю сучасними технологіями – 65, у сфері захисту прав інтелектуального власності – 114 місце, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, перетворенні України на державу, що експортує сировинні ресурси з незначною частиною доданої вартості та виникнення загрози економічної та національної безпеки [1].

Оптимальна версія інноваційного формування України враховує формування державної інноваційної концепції, реалізації ансамблю подій щодо вирівняного формування всіх підсистем національної інноваційної концепції, допомоги інноваційних активів господарювання у всіх стадіях інноваційного ходу, заохочення попиту та підсумки академічних досліджень, висококваліфікований штат, формування відповідних обставин з метою виготовлення інноваційного продукту разом із

значним ступенем доповненої ціни. Бажані зрушення закликають гарантувати успішну ймовірність створення.

Відбуваються суспільні та фінансові зміни, треба готувати молоде покоління до праці та існування у світі, створювати демократичний соціум. Така непросте завдання може бути проблемою, якщо навчання не пов'язане з усіма секторами економіки та внутрішньої культури, що забезпечує успадкування а також відтворення суспільних навичок [2].

Стратегічними цінностями концепції інноваційного формування України вважаються:

а) надання інноваційної орієнтованості; збільшення комп'ютеризації закладів вищої освіти; активізації вчено-промислової та інноваційної роботи тренувальних установ та підвищення розміру його фінансування; створення інноваційних концепцій; реформування концепції разом з урахуванням умов європейських стереотипів, а також збереженням цивілізованих і розумових державних звичаїв; збільшення результативності академічних досліджень і досліджень разом з метою збільшення його значущості в забезпеченні інноваційного формування державної економіки; інтеграції академічних досліджень до міжнародний інноваційної концепції, сприяння формуванню міжнародного партнерства в галузі вчено-промислової та інноваційної роботи; підвищення частки академічних і вчено-промислових досліджень у ЗВО, націлених на формування нових різновидів інноваційної продукції; підрахунок кон'юнктури всесвітнього торгу в період встановлення першочергових течій; формування науково і технічної і інноваційної роботи;

в) надання відтворених знань на підставі інтеграції роботи ЗВО, теоретичних, а також галузевих академічних органів; збільшення ступеня фонду фінансування розділу академічних досліджень; зосередження ресурсів та формування технічної і інноваційної роботи, формування обставин з метою надтехнологічного виготовлення в Україні; збільшення взаємодії створення а також, формування ЗВО експериментального виду в основі ЗВО; стимулювання збільшення кваліфікації, формування концепції ефективного викладання [3].

Повне сьогоднішнє перетворення вищої освіти в Україні вважається важким нелінійним ходом, з наступними тенденціями:

- екстенсифікація – підвищення числа установ, професій і проєктів, студентського контингенту, а також збільшення кількості людей;
- удосконалення – якісна заміна з створеного, з метою командно-управлінського співтовариства, а також регулювання його разом з передовими умовами. Елементами даного ходу вважається демократизація, сучасні рухи у вищій школі: поява нових професій, освітніх проєктів, технологій і грошей в навчанні, поширення нинішніх способів маркетингу;
- глобалізація та європеїзація – перетворення української освіти в контексті глобалізації, а також розвитку євроінтеграції.

Подібним способом, стратегічними завданнями зміни в Україні вважається перетворення чисельних характеристик освітніх послуг у високоякісні. Данна процедура повинна ґрунтуватися на таких принципах:

- це державна концепція, сутність якої полягає у збереженні і примноженні державних освітніх звичаїв. Вище навчання викликано розвивати уродженця країни Україна, пропорційно сформувати індивідуум, з метою необхідністю у базових пізнаннях, а також у збільшенні загальноосвітнього і висококласного ступеня, що поєднується разом із патріотизмом;
- формування вищої освіти має базуватися на законах ринкової економіки, є закону розподілу роботи, закону змінюваності роботи і закону конкурентної боротьби, оскільки фінансова область вважається значущою у створенні логіки соціального формування. Також, слід брати до уваги при цьому не менш значні умови – суспільні, суспільно-політичні, внутрішнього існування, соціальної свідомості, культури і морально емоційних цінностей. Значна частка питань, зібраних у концепції, об'єднані в основну черговість разом із розбалансованістю зазначених умов соціальних перетворень;
- формування необхідних спрямованостей всевітніх освітніх концепцій, у цій кількості разом з обліком інтеграційних процесів.

Економічна політика не може обмежуватися лише суто економічними інституціями. Мова має йти про економічну складовою самої

освітньої політики. Особливо важливо визначити перелік та потреба в кадрах з нових спеціальностей відповідно по пріоритетними напрямками та масштабам інноваційно-інвестиційного розвитку; розробити та застосувати механізм матеріального заохочення викладачів; поширити державне бюджетне замовлення на підготовку спеціалістів з новітніх спеціальностей; поширити державне замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств та установ державного сектору; економічно сприяти розвитку недержавних навчальних закладів; розширити використання механізму пільгового кредитування студентів на період навчання [5]. Необхідно вдосконалити структуру системи освіти враховуючи тенденції формування в Україні інформаційно-технотронного образу та потреб переходу до безперервної освіти, вирішити проблему розширення освітнього простору навчального закладу, його інтеграції у світовий освітній простір. На наш погляд, корисним може бути досвід Великобританії, яка вже багато років експериментує з різноманітними засобами стимулювання розвитку та творчої діяльності здібної молоді та енергійних молодих вчених, а також дослідних груп у вищих навчальних закладах. Серед цих наслідків зусиль – висока частина університетів у світі, створення наукової продукції високої якості, значна віддача від коштів, вкладених у наукові дослідження та ін.

Тому регулювання та подальше суспільно-фінансове збільшення Україною значною мірою залежить від високоякісної підготовки професіоналів, ступінь знань яких гарантує виготовлення продукту, конкурентоспроможної в всесвітньому торгівлі, стійке формування держави. Незамінною обставиною надання такого розумового ступеня в Україні вважається співвідношення нашої концепції верховного створення нинішнім фінансовим обставинам співтовариства, які можуть сприяти або уповільнювати його. Дані вимоги мають різноплановий вплив на формування концепції створення і мають необхідність безперервного вивчення зв'язків серед фінансової модифікації і концепцією. Таким чином, з метою прийняття відповідних висновків, а також результативного ходу реформування концепції важливо регулярно брати до уваги зміни фінансових обставин,

поєднуючи спостереження і ці найбільш перспективні проблеми, які стануть забезпечувати суспільно-фінансовий розвиток у далекій перспективі.

В наш час існує дуже багато важелів та засобів регулювання умов освітньої діяльності. Це здійснюється через державне замовлення, систему податків, надання фінансової допомоги вигляді дотацій, субсидій, субвенцій на розвиток перспективних напрямів освітньої діяльності; проведення виваженої кредитної політики; встановлення державних і стандартів; ліцензування; заходи регулювання обсягів державного фінансування, включаючи ринкові важелі. Реалізація ринкових важелів державного регулювання сприятиме як поживленню освітньої діяльності в цілому, так і переходу до періоду інтенсивного нагромадження інтелектуального капіталу [4].

Вхід України до інтеграційних світових процесів з їх динамічними змінами на всіх напрямках життєдіяльності людини виставили нові вимоги до формування конкурентоспроможної особи, здатної до самоосвіти та постійному оновленню знань, що володіє навичками програмування власного професійного та життєвого шляху. Тому регулювання та подальше суспільно-фінансове збільшення Україна значною мірою залежить від високоякісної підготовки професіоналів, ступінь знань яких гарантує виготовлення продукту, конкурентоспроможної в всесвітньому торгівлі, стійке формування держави.

Таким чином, з метою прийняття відповідних висновків, а також результативного ходу реформування важливо регулярно брати до уваги зміни фінансових обставин, поєднуючи наукові спостереження і ці найбільш перспективні проблеми, які стануть забезпечувати суспільно-фінансовий розвиток у далекій перспективі.

Список бібліографічних посилань

1. Алдошина, М. И. (2018). Региональная модернизация педагогического образования в опорном университете. *Образование и общество*, с. 126.
2. Шевченка, В. В. (2016). *Економічна енциклопедія*, Київ: Альманах, 304 с.
3. Чемоданова, О. Н. (2018). Совершенствование управления коммуникационными процессами в современных организациях с использованием инновационных технологий. *Вестник Финансового университета*, с. 168.

4. Астахова, В. И. (2014). Успешность выпускников как главный критерий качества работы учебного заведения. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 20, с. 26–37.

5. Иванова, О. А. (2014). Пріоритети розвитку сучасної освіти. *Вища освіта України*, 2, с. 113–115.

References

1. Aldoshyna, M. Y. (2018). Rehyonalnaia modernyzatsiia pedahohycheskoho obrazovaniia v opornom unyversytete. *Obrazovanye y obshchestvo*, p. 126.

2. Shevchenko, V. V. (2016). *Ekonomichna entsyklopediia*. Kyiv: Almanakh, 304 p.

3. Chemodanova, O.N. (2018). Sovershenstvovanye upravleniia kommunykatsyonnyimi protsessamy v sovremennikh orhanyzatsiakh s uspolzovanyem ynnovatsyonnykh tekhnolohyi. *Vestnyk Fynansovoho unyversyteta*, p. 168.

4. Astakhova, V. Y. (2014). Uspeshnost vypusnykov kak glavniy kryteryi kachestva raboti uchebnoho zavedeniia. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 20, pp. 26–37.

5. Ivanova, O. A. (2014). Prioritety rozvytku suchasnoi osvity. *Vyshcha osvita Ukrainy*, 2. pp. 113–115.